

Poesía leparentina e imitación virgiliana: un estudio sobre los *Poemata uaria* recopilados por Pietro Gherardi

Juan Carlos Jiménez del Castillo
Universidad de Granada
jcjimenez@go.ugr.es

INTRODUCCIÓN

Como resultado del remarcable impacto que la batalla de Lepanto (1571) ejerció en las letras europeas, sobre todo españolas e italianas, en 1572 se publicaron en Venecia varios volúmenes recopilatorios de poemas leparentinos compuestos por los más granados vates del momento, la mayoría de ellos de origen italiano. Hablamos, por una parte, de la *Raccolta di varii poemi latini, greci e volgari fatti da diversi bellissimi ingegni nella felice vittoria riportata da Christiani contra Turchi alli VII d'Ottobre del MDLXXI*, y del *Trofeo della vittoria sacra, ottenuta dalla Christianissima Lega contra Turchi nell'anno MDLXXI, rizzato da i più dotti spiriti de' nostri tempi, nelle più famose lingue d'Italia, con diverse rime raccolte e tutte insieme disposte da Luigi Groto, Cieco d'Hadria*. Por otra parte, en la imprenta de los hermanos Guerra vio la luz un compendio poético al cuidado del joven humanista toscano Pietro Gherardi con el título *In foedus et uictoriam contra Turcas iuxta sinum Corinthiacum Nonis Octobribus 1571 partam poemata uaria*. El volumen reúne un buen número de composiciones latinas, además de dos en griego, conmemorativas de la victoria de la alianza cristiana sobre los turcos. Al carácter diverso de estos poemas, reflejado en el título de la miscelánea (*poemata uaria*), alude también Gherardi en la *praefatio*.¹ Cuando explica que fue la petición de unos amigos lo que lo llevó a publicar una colección de poemas recopilados *uoluptatis caussa*, se refiere a ellos como *plurima diuersi generis poemata*. Algunos van recortados por el patrón clásico de los epilios, elegías y composiciones líricas (odas, epinicios, epicedios, panegíricos y vaticinios), y otros, como églogas náuticas, enigmas, acciones de gracia, invectivas

¹ GHERARDI 1572, p. s. n.

poéticas, avisos y caligramas, son más innovadores y, sin dar del todo la espalda a los modelos clásicos, acusan cierto grado de manierismo.² Esta diversidad da cuenta del carácter difuso de los límites de la lírica en el Renacimiento, no solo desde la teoría, sino también desde la práctica. Abordaremos la cuestión en el siguiente apartado.

El éxito del que gozó este volumen se colige de su amplia difusión por Europa e incluso por parte del Nuevo Mundo, a juzgar por la influencia que ejerció en la *Austriaca siue Naumachia* de Francisco de Pedrosa (Madrid ca. 1540-Guatemala ca. 1592), poeta afincado en Guatemala,³ así como por haberse erigido en fértil fuente de temas y motivos para numerosos vates posteriores que conmemoraron en sus versos la victoria de Lepanto.⁴ Con todo, esta *raccolta* no ha recibido toda la atención que reclama.

Ya ha sido estudiada la presencia de Virgilio en algunas composiciones lepantinas posteriores en latín y en vernáculo, como tendremos ocasión de comprobar en las siguientes páginas. Pero para comprender toda la dimensión y los matices de este virgilianismo es necesario también examinarlo en esta miscelánea por ser, como decimos, una de las fuentes modernas más influyentes para los poetas de Lepanto. El objetivo de este trabajo es examinar la influencia del mantuano en una selección de poemas de este volumen con el fin de dar cuenta del papel que jugó en el proceso compositivo de estas piezas y en la configuración del elogio político a figuras de poder en el seno de la lírica, un género que, en principio, no contemplaba este componente encomiástico desde la reflexión teórica. Atenderemos, asimismo, a la manera en que este virgilianismo confluye con la imitación de formas y de temas horacianos y a su función vertebradora en el trasvase a la lírica de algunos rasgos épicos.

² LÓPEZ DE TORO 1950, que ofrece uno de los estudios más completos sobre poesía lepantina neolatina y vernacular, incluye en él varios poetas del volumen de Gherardi. Es también de obligada referencia el repertorio de MAMMANA 2007. Recientemente se ha leído una tesis doctoral en la Queen's University que ofrece un examen de la visión del Turco que se desprende de los poemas de la *raccolta*, así como del *Austrias carmen* de Juan Latino. Cf. OLINSKI 2022.

³ En JIMÉNEZ DEL CASTILLO 2020 analizamos en qué medida estos poemas mediatizaron la influencia de las *Geórgicas* en el poema de Pedrosa. Ofrecemos una edición crítica y estudio de esta obra en JIMÉNEZ DEL CASTILLO 2021.

⁴ Nos referimos no solo a la influencia directa que ejercieron los poetas de esta colección, sino también a su papel mediatizador en la influencia del mundo clásico en poetas posteriores. Buen ejemplo de ello se ofrece en el trabajo de MAESTRE MAESTRE 1990. SALVADÓ RECASENS 2011 también se hace eco de la presencia de estos autores en su edición y estudio de un epilio lepantino compuesto por Antonio Agustín.

El carácter virgiliano de algunos de los poemas de la colección ya ha sido señalado por Wright, Spence y Lemons⁵ y por Maestre Maestre.⁶ Al nada despreciable muestrario de ejemplos que se analizan exquisitamente en estos trabajos pueden añadirse otros muchos que nos facilitarán una mirada de conjunto y una valoración más matizada de su función en la poesía leparentina, especialmente la lírica. A continuación, analizaremos la presencia del mantuano poniendo el foco en tres lugares de la amplia variedad de poemas de la *raccolta* que consideramos interesantes para observar las posibles interacciones entre géneros. En primer lugar, atenderemos a algunos poemas de vaticinios, composiciones de estilo solemne que, siguiendo en ello las pautas de los *uaticinia ex euentu* de la *Eneida*, anticipan hechos históricos cercanos al presente del autor en el marco de la prolepsis. En segundo, analizaremos algunos episodios virgilianos protagonizados por dioses clásicos que han sido recreados tanto en el marco del epilio como en el de la oda. En último lugar examinaremos la influencia de la écfrasis del escudo de Eneas en el tratamiento de Lepanto como una nueva Accio.

Aunque podrían haberse incluido más, el corpus de obras que someteremos a estudio se ha seleccionado con el objeto de tomar una muestra suficiente para analizar cómo operan estos elementos virgilianos en ambos tipos de composiciones y de ajustarla, con las dificultades que ello conlleva, al alcance y extensión de este trabajo. La selección la integran las siguientes composiciones: *Proteus* de Cornelio Amalteo (p. 3 del volumen de Gherardi), *Protei uaticinium de uictoria Christianorum ad Echinadas* de Francesco Vicemano (p. 7), *Ad pueros puellasque Salernitanas* de Giano Pelusio (p. 386), *Victoria Naupactiaca* de Giovanni Battista Arcuccio (p. 136), oda sáfica destitulada de Sebastiano San Leonini (p. 368), poema destitulado de Marco Antonio Tritonio (p. 19), *De Actiaca uictoria ob profligatam Turcarum classem* de Flaminio Campegio (p. 212), poema destitulado de Ottaviano Menini (p. s. n.), y, en fin, una oda destitulada (p. 390) y un *In M. Antonium Columnam e Turcico bello redeuntem* (p. 392), ambos de Bernardino Leone.

⁵ WRIGHT, SPENCE & LEMONS 2014, p. XVI-XXII.

⁶ MAESTRE MAESTRE 2008.

1. VIRGILIANISMO EN LOS *POEMATA VARIA*: LÍRICA, ÉPICA Y ALABANZA POLÍTICA

Para enjuiciar de manera más contextualizada la presencia de rasgos virgilianos en los poemas de la colección que podrían adscribirse a la lírica, hemos de tomar brevemente como punto de partida algunos considerandos sobre la teoría y práctica del género.⁷ La lírica en el Renacimiento no se concibe, al menos en la teoría, para cantar a los hombres o los hechos excelentes ni para la alabanza política, sino para cantar con estilo breve, leve y florido temas de la esfera privada como el amor. Tanto los hechos excelentes como la alabanza política quedan reservados, en principio, para géneros mayores como la épica.

En términos generales, parece que el concepto de la lírica en el siglo XVI está asociado a los rasgos de variedad y brevedad. El hecho de que la *Poética* de Aristóteles no reservara en su categorización de los géneros un lugar para la lírica condicionó sobremanera su interpretación en el Renacimiento, y, a pesar de los intentos por integrarla entre los géneros mayores ajustándola a los principios aristotélicos, no terminó de encontrar especial acomodo en las poéticas renacentistas. En la práctica, por el contrario, los prólogos, las declaraciones programáticas y el propio acto de la poesía revelan unos rasgos mejor definidos que en la teoría y que hablan habitualmente de un género considerado menor, de estilo dulce y tenue y no apto para cantar a los hombres excelentes, algo que desde Aristóteles se reservaba a la épica. Con todo, a pesar de esta idea restrictiva de la lírica que se desprende de la teoría y de buena parte de la práctica, a pesar de que los temas preconcebidos de los que se debe ocupar el género pertenecen a la esfera privada, lo personal y lo amoroso, en la práctica de la lírica neolatina había cabida para lo encomiástico y lo político.⁸ Uno de los motivos es quizás la influencia de las *Odas* de Horacio. Sus formas métricas fueron acogidas por Petrarca primero y después por algunos de los grandes líricos italianos: Filelfo, Landino, Campano, Montano, Marullo y Navagero.⁹ Pero son las odas de alabanza política, bien conocidas por los vates renacentistas,¹⁰ las que favorecieron su desarrollo en esta clase de poesía.

⁷ Seguimos resumidamente en estas líneas los trabajos de VEGA 2004, p. 17-43, VILÀ 2004a, p. 179-198 y VALENCIA 2021, p. 19-21.

⁸ REVARD 2014, p. 399.

⁹ MOUL 2015, p. 42. Sobre la variedad métrica y temática de la lírica del Renacimiento véase también GAISSER 2017.

¹⁰ MOUL 2015, p. 43.

La finalidad de las composiciones líricas de los *Poemata uaria* es, como su editor declara en el prefacio, consagrar a la inmortalidad la ilustre victoria de Lepanto;¹¹ es decir, poseen un componente celebrativo nada ajeno a la lírica desde antiguo. Más adelante, en una concisa descripción establece una categorización muy general y bipartita de los tipos de poemas que contiene la colección: *et summi imperatoris Ioannis Austriaci fortissimorumque militum laudes et gratiarum pro tantis meritis ad bonorum omnium largitorem Deum actiones continentur*.¹² Esta declaración permite vislumbrar en parte que el término *laudes* abarca en un sentido amplio no solo las composiciones de estilo más elevado y solemne destinadas al elogio de los poderosos, sino también otras más humildes con el mismo fin, y que, por tanto, un género tan vasto y diverso, considerado en la teoría por oposición a la épica y a la tragedia como un género menor, puede resultar apto para cantar a hombres y hechos excelentes y alabar a los poderosos. Por su parte, siguiendo en ello la práctica del momento, las formas líricas de estas composiciones son predominantemente horacianas, aunque confluyen con convenciones y recursos propios de la poesía épica antigua que los poetas han imitado de Virgilio.

2. HACIA UNA EDAD DORADA: LOS VATICINIOS DE LA VICTORIA DE LEPANTO

El vaticinio era un procedimiento caro a los humanistas como vehículo solemne de expresión de ciertos conceptos relacionados con la escatología cristiana y el elogio político. Ya en la Antigüedad los poetas alejandrinos y los romanos gustaban de este tipo de secuencias prolepticas, y, entre estos, especialmente los poetas augústeos, para quienes se convirtieron en un fértil recurso para la expresión de la alabanza política al emperador. Uno de los ejemplos más claros lo constituye la *Eneida*, donde se establece un vínculo simbólico entre el pasado mítico y el presente histórico del autor mediante el recurso a los *uaticinia ex euentu*.¹³

¹¹ GHERARDI 1572, p. s. n.: *quibus perillustris uictoria, quam non ita pridem Christi propugnatores de saeuissimo Christiani nominis hoste retulerunt, immortalitati consecratur*.

¹² “Contienen tanto alabanzas del sumo general Juan de Austria y de arrojados capitanes cuanto acciones de gracias a Dios, concesor de todo lo bueno, por tanto provecho”. Todas las traducciones que acompañan a los textos latinos son originales.

¹³ O’HARA 1990, p. 128-129.

En los poemas de la colección de Gherardi, cuya materia de canto es la batalla de Lepanto, los vaticinios adquieren especial relevancia simbólica, pues permiten a los autores, mediante la revelación del porvenir de la armada cristiana y de su joven general Juan de Austria, revestir la victoria de cierto sentido de la predestinación, lo que redundo, por extensión, en el elogio político a los Austrias.¹⁴ Por otra parte, el tema de Lepanto brindaba a sus autores un contexto marítimo donde recrear la puesta en escena, tal como hacían los clásicos, de las divinidades dotadas del don de la profecía, marinas en su mayoría, como Nereo, Drimo o la nereida Doris.¹⁵ Por el hecho de que tradicionalmente su morada era localizada en aguas cercanas a Accio, la figura de Proteo cobra particular protagonismo en algunos poemas como transmisor del dichoso porvenir. En este sentido, autores como Cornelio Amalteo en su *Proteus* (p. 3) y Vicemano en su *Protei uaticinium de uictoria Christianorum ad Echinadas* (p. 7) recurrieron al modelo que el episodio de Aristeo les ofrecía en la geórgica cuarta.¹⁶

En el marco inicial del *Proteus* observamos al adivino emergiendo de las aguas como lo hace en Verg. *Georg.* IV 351 *summa flauum caput extulit unda*. Lo acompaña un cortejo de ninfas similar al que asiste a Cirene en los versos del mantuano (Verg. *Georg.* IV 333-356), compuesto por Cimotoe, Híale y Aretusa, entre otras innominadas (v. 5-8):

*Tum subito Adriacis Proteus sese extulit undis,
quem comitabatur flauos resoluta capillos
Cymothoe atque Hyale niueisque Arethusa lacertis
atque aliae uatem Nereides admirantes.*¹⁷

¹⁴ VILÀ 2001, p. 205.

¹⁵ Otros vaticinios son también pronunciados por un ángel (*Christianus angelus* anónimo, p. 94), Carlos V (poema destitulado de Pompeyo Ugón, p. 230) y, como tendremos ocasión de comprobar en lo que sigue, Júpiter (poema destitulado de Sebastiano San Leonini, p. 368).

¹⁶ Recuperamos en las siguientes líneas algunos aspectos de nuestro ya citado estudio JIMÉNEZ DEL CASTILLO 2020.

¹⁷ “Entonces de pronto se asomó Proteo sobre las aguas del Adriático. Lo acompañaban Cimotoe, que se había soltado sus flavos cabellos, e Híale, y Aretusa de blancos brazos, y otras nereidas que se admiraban del vate”.

A petición de las propias ninfas (v. 11), Proteo pasa a relatar la historia de algunos personajes míticos como Cadmo, Ínaco, Procne y Tereo, Pélope y Niso, para luego detenerse en Orfeo y Eurídice (v. 36-46):

... *Post haec miseros decantat amores
Bistonii uatis, qui quondam coniuge rapta
ausus inaccessas Erebi lustrare tenebras.
Tartareum potuit custodem flectere cantu
et reditum ad superos optatae aperire puellae. 40
Sed tamen incautum metus et dementia uatem
inuasit, sociamque uiae iam luce sub ipsa,
iamiam Taenarii egrediens e liminis oris,
respexit. Tunc illa iterum se Ditis ad umbras
corripiens, Erebi leges atque impia fata 45
uisa queri miserumque uiri incusare timorem.*¹⁸

La presencia de este breve relato inserto en el poema de Amalteo también parece sugerida por el episodio de Aristeo, donde ocupa un lugar central como revestimiento mítico de la bugonía y, en un sentido más amplio, del tema de la vida después de la muerte.¹⁹ El cotejo de este fragmento con los siguientes versos del mantuano también revela el apego de Amalteo al mencionado episodio de las *Geórgicas* (Verg. *Georg.* IV 486-491):

*Redditaque Eurydice superas ueniebat ad auras,
pone sequens, namque hanc dederat Proserpina legem,
cum subita incautum dementia cepit amantem,*

¹⁸ “Luego canta de los desdichados amores del vate Bistonio, quien osó en otro tiempo recorrer las inaccesibles tinieblas del Érebo tras el rapto de su esposa. Fue capaz con su canto de conmover al custodio del Tártaro y de ofrecer a su amada muchacha un camino de regreso al mundo superior. Sin embargo, el miedo y la locura se apoderaron del incauto vate, y ya bajo la mismísima luz del camino, ya mismo saliendo de los umbrales del Ténaro, volvió la vista a su compañera. Entonces ella, corriendo de nuevo a las sombras de Dite, parece lamentarse de las leyes del Érebo y de sus hados impíos y reprochar el desdichado temor de su esposo”.

¹⁹ LEE 1996, p. 13.

ignoscenda quidem, scirent si ignoscere manes.
Restitit Eurydicenque suam iam luce sub ipsa 490
immemor heu! uictusque animi respexit...

Siguiendo con el poema del vate renacentista, el adivino canta también al Helicón y al Parnaso, y celebra a Juan de Austria como *Pyrenes decus et Mauortis alumne* (v. 50) narrando en el marco del *uaticinium ex euentu*²⁰ la victoria de la armada de la Santa Liga contra los turcos y el advenimiento de una Edad de Oro (v. 53-88). Tras el discurso oracular, las ninfas celebran la dichosa profecía y todas las divinidades vuelven a ocultarse para poner rumbo a sus moradas (v. 90-91).

El *Protei uaticinium* de Vicemano también acusa cierto grado de virgilianismo, aunque en menor medida que en el caso de Amalteo. Aquí las *iuncturae* virgilianas se limitan a los primeros versos (1-4):

Hostili peteret Cypron cum Thracia classe
barbara foedifragi seruans mandata tyranni,
caeruleum medio sistens in gurgite currum
*fatidicus uates Proteus sic ora resoluit*²¹

inspirados en la écfrasis inicial del epilio del mantuano (Verg. *Georg.* IV 386-387: *Est in Carphatio Neptuni gurgite uates / caeruleus Proteus*), así como en la fórmula de dicción que introduce el parlamento del adivino (Verg. *Georg.* IV 452 *sic fati ora resoluit*). El resto de la composición consiste en el discurso oracular que, como en Amalteo, augura la victoria de Juan de Austria en Lepanto.

Por otro lado, no todos los poemas de vaticinio siguen el modelo de las *Geórgicas*. Un buen ejemplo de ello lo constituye una oda sáfica del calabrés Giano Pelusio titulada *Ad pueros puellasque Salernitanas* (p. 386-389). Esta composición es, en términos generales, un ejercicio de imitación de las odas de Horacio. El poeta comienza llamando a los jóvenes para alabar a Juan de Austria (1-4):

²⁰ O'HARA 1990, p. 128-129.

²¹ "Como quiera que Tracia, observando los bárbaros mandatos del tirano violador del pacto, atacara Chipre con su flota hostil, Proteo, el vate revelador del porvenir, detuvo su cerúleo carro en medio de la mar y habló así".

*Virgines castae puerique lecti,
tecta qui docti colitis Salerni,
Austrium longa, rogo, uos Ioannem
tollite laude*²²

a la manera del *Carmen saeculare* (*uirgines lectas puerosque castos*, v. 6) o de la oda I 1, 21 (*Dianam tenerae dicite puellae | intonsum, pueri, dicite Cynthium*, v. 1-2; *tollite laudibus*, v. 9). Seguidamente, el vate calabrés, imitando una *recusatio* horaciana (Hor. *Carm.* I 6, 13-16) rehúsa el tema heroico, al no considerarlo apropiado para sus versos más humildes (17-20):

*Quis uirum caedes referat? Quis arcus
dicat aut plenas pharetras sagittis,
scuta uel nautas pauidos sub imo
gurgite mersos?*²³

Por influencia quizás de Hor. *Carm.* I 15, el transmisor del vaticinio es Nereo. Asustado por los violentos resultados de la batalla, profetiza escondido en su gruta la victoria de los cristianos en Lepanto y la constitución de un *imperium Christianum* universal precedido por la conquista de Jerusalén por parte de los aliados, españoles y venecianos. Tanto aquí como en el poema de Amalteo se observa también otro componente bastante común en este tipo de discursos proféticos y relacionado con la idea del imperio cristiano: el advenimiento de una Edad de Oro en el marco de un mundo cristianizado bajo la guía de un único pastor. Así aparece formulada esta noción en el poema de Pelusio (45-48):

²² “Castas doncellas y granados muchachos que habitáis los hogares de la docta Salerno, alabad con largueza, os lo ruego, a Juan de Austria”.

²³ “¿Quién puede relatar esta matanza de hombres? ¿Quién decir de los arcos o las aljabas colmadas de saetas, de los escudos o de los medrosos navegantes hundidos en el abismo?” Estos son los versos de HOR. *Carm.* I 6, 13-16: *Quis Martem tunica tectum adamantina | digne scripserit aut puluere Troico | nigrum Merionen aut ope Palladis | Tydiden superis parem?*

*Aurei saeculi pietas redibit
atque quod sacri cecinere uates:
orbis in terris erit unum ouile,
pastor et unus.*

Para el tema de la paz, un recurso frecuente en la poesía del Renacimiento, sobre todo en el contexto encomiástico del elogio al soberano, el modelo principal fue la égloga cuarta de Virgilio, donde, con motivo del nacimiento del niño en ella celebrado, se augura el regreso de los *Saturnia regna* (v. 3).

A modo de breve conclusión, con Amalteo y Vicemano estamos ante dos recreaciones virgilianas con procedimientos imitativos más o menos elaborados según el caso. Los paralelos con el texto del primero son mayores, por cuanto se recrea más que Vicemano en elementos procedentes de la escena de las *Geórgicas*, entre los que ha de incluirse, si bien sometido a una notoria *abbreviatio*, el relato de Orfeo y Eurídice, pues en el poema receptor se desprende de la centralidad que posee en la escena original. Tanto en uno como en otro es la profecía de la victoria cristiana y la expresión de su predestinación lo que ocupa un lugar central. Por su parte, sobre la oda sáfica de Pelusio puede comprobarse que su carácter lírico no impide necesariamente la conjunción del tema virgiliano de la paz con otros elementos que hacen de esta composición una oda marcadamente horaciana en forma y fondo.

3. LOS DIOS CLÁSICOS EN LEPANTO

La intervención de dioses clásicos en los poemas lepantinos podría explicarse por dos motivos: en primer lugar, por la tradición reciente de himnos neolatinos compuestos en honor de estas divinidades; en segundo, por la influencia de las obras de Virgilio, especialmente de la *Eneida*. Pero en la lírica antigua también encontramos casos que autorizan la presencia en el género de escenas de raigambre épica protagonizadas por divinidades. Un ejemplo de ello es Hor. *Carm.* III 3. Augusto es presentado, junto a *exempla* míticos como Hércules, Pólux o Baco, como ejemplo de justicia y constancia. El vate venusino inserta un discurso de Juno que contiene algunas ideas interesantes. La

diosa profiere denuestos contra Paris y Helena como causantes de la ruina de Troya y de la caída de la casa de Príamo; en consecuencia, ahora que la guerra ha terminado, Juno abandona su odio contra los troyanos y se muestra a favor de la deificación de Rómulo. Mientras Ilión permanezca separada de Roma por el mar, mientras las tumbas de Príamo y de Paris estén a merced de los animales, y, sobre todo, mientras los romanos no osen reconstruir Troya, la diosa consiente por fin el éxito de los descendientes de los troyanos accediendo a que el Capitolio se alce en todo su esplendor y a que Roma extienda su poder hasta los límites del mundo (Hor. *Carm.* III 3, 53-54): *Quicumque mundus terminus obstitit, | hunc tanget armis*). Se trata de una secuencia que, enmarcada en el contexto épico de un *concilium deorum*, vehicula la alabanza imperial reafirmando el glorioso destino que simbólicamente habría de aguardar a los romanos en virtud de la promesa de Júpiter de un *imperium sine fine* (Verg. *Aen.* I 279). Por ello, el poeta de inmediato interrumpe la escena para reprender a su musa: este tema no cuadra con su lira. Estos son los versos (Hor. *Carm.* III 3, 69-72):

*Non hoc iocosae conueniet lyrae:
Quo, Musa, tendis? Desine peruicax
referre sermones deorum et
magna modis tenuare paruis.*²⁴

Pues bien, a la luz de estas observaciones, no resultaría apropiado pensar que en los poemas de la *raccolta* de Gherardi las escenas protagonizadas por divinidades grecolatinas son meros elementos ornamentales o florituras. Ciertamente es que los poetas renacentistas se permitían señalar a través de este utillaje poético el carácter clásico de su composición e incluso su modelo poético concreto, pero existen dos factores que confieren a estas escenas un peso bastante mayor. El primero es que suelen estar dotadas de una función estructuradora, pues las decisiones y actuaciones de los dioses suponen un resorte para el éxito de la jornada bélica de Lepanto. Cabe destacar en este sentido la imitación de dos escenas típicamente épicas inspiradas en la *Eneida*: una de petición y entrega de armas al héroe, y otra de petición de control de los vientos.

²⁴ “Esto no conviene a mi jocosa lira: ¿qué te propones, musa? No te atrevas a reproducir conversaciones de los dioses ni a atenuar lo elevado con verso humilde”.

La primera consiste en la solicitud de armas para el héroe por parte de una divinidad protectora. Los antecedentes se remontan al famoso ruego de Tetis a Hefesto en la *Iliada* (*Il.* XVIII 369-467). Sin embargo, parece que los poetas de Lepanto partieron del modelo que el poema de Virgilio les ofrecía en las escenas de petición de armas de Venus a Vulcano (Verg. *Aen.* VIII 370-406) y de entrega de estas a Eneas (Verg. *Aen.* VIII 608-625). En un epilio de Giovanni Battista Arcuccio titulado *Victoria Naupactiaca* (p. 136) encontramos una escena de entrega de armas protagonizada por Venus, con la diferencia respecto al modelo virgiliano de que carece de una solicitud previa a Vulcano (v. 197-204):

*Huic fabricata manu dederat Cytherea mariti
arma, quibus contra magnos insurgere diuos
uel tutus poterat: consertam ex aere minutis
in primis lorica[m] hamis, auroque argentoque 200
insignes ocreas galeamque ense[m]que coruscum,
cuius erat capulo uiridis praefixa smaragdus,
et clypeum, medios alacer quibus ibat in hostes,
bis centum aeratas adigens in bella triremes.²⁵*

El examen de estos versos permite intuir una notable afinidad al modelo, fundamentalmente en la nómina de piezas de armadura y sus características (Verg. *Aen.* VIII 619-625):

*Miraturque interque manus et bracchia uersat
terribilem cristis galeam flammisque uomentem, 620
fatiferumque ense[m], lorica[m] ex aere rigentem,
sanguineam, ingentem, qualis cum caerulea nubes
solis inardescit radiis longeque refulget;*

²⁵ “Le había entregado la Cítrea las armas fabricadas por la mano de su esposo, unas armas con las que podría alzarse contra los grandes dioses e incluso seguir a salvo: una cota de estrechas mallas de bronce, unas magníficas grebas de oro y plata, y un yelmo y una espada refulgente en cuya empuñadura había engarzada una esmeralda, y también un escudo; con ellas iba pronto a dar encuentro a los enemigos conduciendo a la guerra doscientas galeras guarnecidas de bronce”.

*tum leuis ocreas electro auroque recocto,
hastamque et clipei non enarrabile textum.*²⁶ 625

Los calcos textuales apuntan a que debió de tener también en mente otros tres lugares de la *Eneida* relativos a la descripción de armas: a) en el verso 197, la secuencia *fabricata manu... mariti* remite a Verg. *Aen.* IX 145 *Neptuni fabricata manu*; b) la descripción de la cota de malla en los versos 199-200 es bastante cercana a Verg. *Aen.* III 467 *loricam consertam hamis auroque*; y c) los versos 201-202 recuerdan a la descripción de la espada que da muerte a Príamo en Verg. *Aen.* II 552-553 *coruscum | capulo... ensem*.

Encontramos una segunda recreación de esta escena de solicitud de armas en una composición en hexámetros de autoría desconocida que tiene por título *Naualis uictoriae a Serenissimo D. Ioanne ab Austria, classis Christianae duce generali, ex Turcis partae brevis enarratio* (p. 195). Su autor introduce una innovación respecto a la fuente clásica: es Atenea, y no Venus, quien solicita a Vulcano armas para Juan de Austria como su protectora divina. Se trata, por lo demás, de una secuencia sometida a una notable *abbreviatio* que reduce toda una escena a la concisa expresión *petit arma sonaci Vulcano* (v. 68-71):

... *Quo tempore
armipotens Aetna uersans, petit arma sonaci
Vulcano quibus illa ducem decorare Ioannem
Austriacum flagrat.*²⁷

La diosa a continuación comprueba que los dioses están dispuestos a tomar parte en el combate y les reprocha que acudan a las armas contra el hermano del rey de España, Juan de Austria (v. 71-112). Tras solicitarles que actúen contra los turcos y augurarles el advenimiento de la paz (*securum cernetis tempore paruo | pontum*, v. 111-112), los dioses

²⁶ “...y se asombra, y entre sus manos y sus brazos da vueltas al yelmo de terrible penacho que con fulgores centellea, y la espada portadora de muerte, y una dura coraza de bronce, del color de la sangre, enorme, como cuando la cenicienta nube se enciende con los rayos del sol y destella a lo lejos; y también las livianas grebas de electro y oro refinado, y la lanza y la contextura indescriptible del escudo”.

²⁷ “La armipotente Palas, que frecuentaba el Etna por entonces, solicita al estruendoso Vulcano las armas con las que arde en deseos de engalanar al general Juan de Austria”.

acceden a su petición. Seguidamente Atenea se metamorfosea en uno de los capitanes españoles (v. 113-123) para hacer entrega de las armas al héroe (v. 124-126):

*Tunc capiti Pallas galeam clypeumque sinistrae
imposuit, coepitque ducem componere nostrum
armis quae dederat fumosa Mulciber Aetna.*²⁸

Un cotejo con el episodio virgiliano basta para apreciar que la *abbreviatio* implica la ausencia de una entrega solemne de las armas como sucede en la *Eneida*, donde Venus las deposita bajo una encina (Verg. *Aen.* VIII 616: *sub aduersa... quercu*), y una reducción de la descripción de las armaduras, de cuyo conjunto solo se mencionan el yelmo y el escudo.

La segunda escena épica imitada por los poetas de la *raccolta* está inspirada también en un bien conocido episodio de la *Eneida*, aquel en el que Juno pide a Eolo que manipule los vientos para hundir o dispersar a los troyanos a cambio del amor de la ninfa Deyopea (Verg. *Aen.* I 50-80). En la *Victoria Naupactiaca*, solo unos versos más abajo de la secuencia de entrega de armas, la propia Venus solicita a Neptuno vientos favorables para la navegación de la armada cristiana (v. 210-216):

... *Tum sic pelagi formosa Cythere* 210
*compellat regem: "Neptune tridentiger, omnes
quem supra diuos uno Ioue patre Tonante
excepto colui, da nunc felicibus Euris
Austriades pugnet meus, infelicibus hostis".*
Sic illa. Atque deus Veneris prece motus amatae, 215
*Austriadae classem felicibus impulit Euris.*²⁹

²⁸ "Entonces Palas le ajustó el yelmo en la cabeza y en su diestra el escudo, y comenzó a equipar a nuestro general con las armas que le había proporcionado Mulciber en el Etna humeante".

²⁹ "Así se lamenta entonces la hermosa Cítire ante el soberano del mar: 'Oh Neptuno portador del tridente, a quien estimo más que a los demás dioses, con la única salvedad de mi padre Júpiter el tonante: concédeme ahora que mi Austriada pueda combatir con vientos favorables, y su enemigo con vientos hostiles'. Así habló. Y el dios, conmovido por la súplica de su amada Venus, dio impulso a la armada del Austria con prósperos Euros".

Más arriba señalábamos que había dos factores que conferían a las escenas protagonizadas por dioses una función más trascendente que la meramente ornamental. Pues bien, el segundo está estrechamente relacionado con los vaticinios estudiados en el apartado anterior: nos referimos al hecho de que la participación de las divinidades, sea como reveladoras del destino, sea por su intervención directa en la acción, dota de un sentido de predestinación, en el marco del encomio a los soberanos, a la victoria de Lepanto. Un claro ejemplo de ello es la imitación que algunos autores realizan del famoso diálogo entre Venus y Júpiter del libro I de la *Eneida*. Se trata de una de las escenas más relevantes de esta epopeya desde la perspectiva de la ideología imperial, pues en ella Júpiter calma los miedos de la diosa asegurándole que se mantiene firme en la promesa de un *imperium sine fine* para los descendientes de Eneas. Por su parte, conviene destacar también que, entre las divinidades de la Antigüedad, Venus cobra una significación especial en la poesía leparentina como secular protectora de Chipre, cuya caída en manos turcas (1571) había supuesto el detonante definitivo para la conformación de la Santa Liga y la llamada a las armas cristianas.³⁰ Por añadidura, los desplazamientos de la armada desde Mesina por el Mediterráneo y el propio combate naval alientan la presencia de la diosa como antigua benefactora de Eneas y de sus viajes. Esto favorece al mismo tiempo la simbólica conexión que los vates establecen en clave laudatoria entre el linaje de los Austrias y el de los césares, que se remonta a su vez a la sangre de Eneas y, por tanto, de la cípride.³¹

A continuación, examinaremos la imitación de la escena de Júpiter y Venus en una oda sáfica destitulada de Sebastiano San Leonini (p. 368) a la luz de su presencia también en dos epilios compuestos en hexámetros: la *Victoria Naupactiaca* de Giovanni Battista Arcuccio (p. 136), y una composición destitulada de Marco Antonio Tritonio (p. 19).

En la *Victoria Naupactiaca*, el poeta, tras una secuencia inicial de clara reminiscencia virgiliana constituida por una invocación y una écfrasis de Chipre,³² aborda la acción

³⁰ WRIGHT, SPENCE & LEMONS 2014, p. XVI aluden al vínculo etimológico entre “Venecia” y “Venus” para explicar el protagonismo de la diosa en los poemas de la *raccolta*.

³¹ TANNER 1993, p. 67-118.

³² Estos son los versos (16-19): *Ponto Asiae in medio sedet insula sacra Diones | Formosae natae et longe gratissima tellus, | Clara uiris opibusque, Cypron dixere Pelasgi. | Hanc Veneti patres multos tenuere per annos. Parecen deudores de VERG. Aen. I 12-14 Vrbs antiqua fuit (Tyrii tenuere coloni) | Karthago, Italiam contra Tiberinaque longe | ostia, diues opum studiisque asperrima belli, y de VERG. Aen. I 31-32 multosque per annos | errabant.*

narrativa trazando un cuadro épico protagonizado por Júpiter y Venus. La diosa se dirige a su padre en términos bastantes paralelos a los de la *Eneida* (v. 28-39):

... *quum*

*Venus hunc miserans casum telluris amatae
alloquitur sic maesta Iouem: "Si filia uere 30
sum tua, si de te uere me pulchra Dione
suscepit, tua si uenerans, rex inclyte diuum,
iussa sequor, cur heu pateris tu numina nostra
contemni? Dilecta mihi (iam despice) tellus,
in qua ter centum sancte per templa colebar, 35
uritur: ecquidnam meruit? Cur ille triumphat
audax contemptor diuumque hominumque tyrannus?
Certe ego, si tanti sunt numina nostra, recedam
Caelo et Tartareas habitabo ingloria sedes."*³³

En virtud de tal afinidad se perciben algunos puntos de contacto con su fuente. El primero de ellos es el empleo en el inicio del parlamento de dos recursos destinados a despertar la empatía de su padre. Por una parte, hace alusión a su linaje como hija de Júpiter (v. 30-32), tal como sucedía en Verg. *Aen.* I 250 *nos, tua progenies*. Por otra, apela al dios como *rex inclyte diuum* (v. 32), una fórmula vocativa, aunque bastante abreviada, que parece inspirada en Verg. *Aen.* I 229-230 *o qui res hominumque deumque | aeternis regis imperiis et fulmine terres*. El segundo de estos puntos de contactos es la expresión por parte de Venus del motivo de su congoja: en la *Eneida* son los infortunios a los que viene haciendo frente Eneas (Verg. *Aen.* I 240-241) y la incertidumbre de su destino (Verg. *Aen.* I 250-252); aquí lo es el hecho de que Chipre, su tierra predilecta, donde desde antiguo se le ha rendido culto, está siendo destruida por los turcos (v. 29-30). El

³³ "...cuando Venus, doliéndose de esta ruina que pesaba sobre su tierra amada, así se dirige afligida a Júpiter: 'si de verdad soy hija tuya, si de verdad de tu semilla me engendró la hermosa Dione, si reverenciándote, oh ínclito rey de dioses, sigo tus órdenes, ¿por qué permites, ay, que mi numen sufra este menosprecio? Mi tierra querida (mírala ahora), en la que piadosamente se me ha rendido culto en trecientos templos, está en llamas: ¿se lo tiene merecido por algo? ¿Por qué triunfa ese osado tirano que desprecia a dioses y a hombres? Ten por seguro que, si así valoras mi numen, me marcharé del cielo y despojada de toda honra habitaré la morada del Tártaro'".

vate italiano recurre a unos términos (*miserans / maesta / alloquitur*) que remiten a dos versos del poeta de Mantua: *tristior et lacrimis oculos suffusa nitentis | adloquitur Venus* (Verg. *Aen.* I 228-229). El discurso acaba con un elemento novedoso: la citerea amenaza con abandonar el Cielo y con habitar nada menos que las tierras del inframundo (v. 39-40). Después de su parlamento toma la palabra Júpiter (v. 40-64):

<i>Tum pater apprehendens dextra dedit oscula fronti</i>	40
<i>atque ait: "Ista quidem iustissima caussa dolendi est,</i>	
<i>nata, meus sanguis, sed enim temerarius ille</i>	
<i>omnes aduersus diuos, numenque Tonantis</i>	
<i>nil ueritus (quamquam magna cum strage suorum)</i>	
<i>Cypron habet ferroque et flammis omnia uastat.</i>	45
<i>Haec ego permisi, fateor, dum turpia gentis</i>	
<i>Christiadum dignis ulciscor facta flagellis.</i>	
<i>Nunc illos toto ex animo quod paenitet, ac iam</i>	
<i>mutarunt mores; Stygii per flumina fontis</i>	
<i>obtestor: terrae faciam pelagique potentes.</i>	50
<i>Iam domus Othomani ruat, et quem classe superbum</i>	
<i>aspicis ingenti spatiosum currere pontum,</i>	
<i>uictorem atque urbes capere et regna addere regnis.</i>	
<i>Tempus erit, iamque accelerant ea stamina Parcae,</i>	
<i>quum tantis spoliatum armis et classe uidebis</i>	55
<i>exutum, moerentem animo et sua fata gementem,</i>	
<i>extremis sese pauitantem condere Bactris,</i>	
<i>uel qua praecipiti cursu petit aequor Hydaspes,</i>	
<i>reddeturque tibi pauco post tempore Cyprus.</i>	
<i>Tu modo fac Italae feriant sacra foedera gentes,</i>	60
<i>Hispanaeque. Tuus labor esto hic, filia: mentes</i>	
<i>mentibus atque animos animis connectere regum.</i>	
<i>Quo simul in Thracum coniuret Roma tyrannum,</i>	

utraque, et Hesperia et Venetum Respublica diues.”³⁴

En los prolegómenos de su intervención, Júpiter besa a Venus en la frente (v. 40), un gesto de consuelo que ya leíamos en Verg. *Aen.* I 256 *oscula libauit natae*. Los primeros versos de su parlamento responden al intento de su hija por despertar su empatía: el rey de los dioses entiende que el dolor de Venus por la desolación de su tierra está justificado, y ratifica el vínculo dinástico que los une (*nata meus sanguis*, v. 42). Luego confirma el motivo de la aflicción de su hija: efectivamente, el Turco, en contra de la voluntad de los dioses, está destruyendo Chipre, y el propio Júpiter lo ha permitido (*haec ego permisi*, v. 46) como castigo a los cristianos por sus “actos reprobables”. Resulta llamativa la oposición entre la voluntad de los dioses (*aduersos diuos*, v. 43) y la del propio Júpiter (*numenque Tonantis*, v. 43). A pesar de que no era el deseo de aquellos, ni, en principio, del saturnio, la voluntad de su padre y rey, que es conocedor del hado como en la *Eneida*, ha permitido la destrucción de Chipre.

En los siguientes leemos una recreación del marco profético de la *Eneida* en el que Júpiter vaticina la preeminencia del linaje de Asáraco sobre los griegos y el nacimiento de Julio César (Verg. *Aen.* I 283-288). En Arcuccio la profecía del rey de los dioses, adaptada a la materia de canto actualizada, augura el advenimiento de un tiempo de bonanza para Venus y para los cristianos: el Turco será derrotado y Chipre será devuelta a la diosa, su legítima señora (v. 54-59).

En el tramo final de su discurso, Júpiter encomienda una tarea a Venus en aras de que su vaticinio se cumpla: que haga que españoles y venecianos se asocien para combatir

³⁴ “Entonces el padre tomándola de la mano le dio un beso en la frente y le dijo: ‘muy justos motivos son estos sin duda para tu dolor, hija mía, sangre de mi sangre. En efecto, aquel temerario, en contra de todos los dioses y sin respeto alguno por el numen del tonante (aunque para enorme estrago de los suyos), está en posesión de Chipre y lo devasta todo a hierro y fuego. Yo lo he permitido, lo confieso, para castigar con dignas fustas los reprobables actos del pueblo cristiano. Ahora ellos se arrepienten de dichos actos de todo corazón, y ya han cambiado su conducta; lo juro por los ríos de la fuente estigia: los haré señores de la tierra y la mar. Ahora, que la casa del otomano caiga. Ya ves que el soberbio en su enorme flota recorre el ponto espacioso, que toma ciudades victorioso y que añade reinos a sus reinos. Llegará el momento, y ya aceleran las Parcas estos hilos, en el que contemplarás que él, despojado de sus tantas armas y desposeído de su flota, profundamente afligido y lamentando sus hados, se esconderá temblando de espanto en el confín de Bactra, o por donde en su precipitado curso toca el mar el Hidaspes, y Chipre al poco tiempo te será devuelta. Tú tan solo haz que las naciones de Italia y España alcancen una alianza sagrada. Sea esta tu labor, hija: unir a los reyes, mente con mente y corazón con corazón. De esta manera, que Roma se conjure contra el tirano de los tracios a unas con dichas naciones, tanto España como la rica República de Venecia”.

*uirtutem ob summan coelo decus addite nostro –,
 fertur in aduersam classem maiora paternis
 uiribus atque animis meditans. Huic aurea rident
 sydera, dat cursus Zephyri leuis aura secundos,* 20
et placidi hiberno subsidunt tempore fluctus.
***Monstra cadent inimica mihi: pars brachia uinclis
 assuescet, piceo pars caesa uorabitur igne,
 sanguine permixtas proprio pars hauriet undas.***
Cyclades e pelago attollent capita admirantes. 25
*At puerum latis Victoria conteget alis,
 felicem puerum, duce quo mihi Gnossia tellus
 tuta satis: tu diua Paphon atque alta Cythera,
 Iuno Samon, Phoebus Pindi iuga, Pallas Athenas
 laeta colet: posito **flauescent saecula ferro.**” 30
*Sic ait, et nutu stellantem concutit orbem.*³⁶*

Venus es testigo de la dolorosa devastación de su Chipre, y la aflicción que esto le produce (v. 1-3), como en el poema anterior, es expresada en términos similares a aquellos que en la *Eneida* muestran el dolor de la diosa por el destino del pueblo troyano (Verg. *Aen.* I 227-228): *atque illum talis iactantem pectore curas | tristior et lacrimis oculos*

³⁶ “Mientras la nutricia Venus contempla la aciaga destrucción de su amada Chipre, solloza derramando lágrimas hermosas por sus rosadas mejillas y colma de llanto el líquido éter. Mas su todopoderoso padre el monarca del excelso Olimpo dice: ‘deja de lado tus desdichados lamentos, bella Ericina: aquellos a quienes la tierra engendró con abominable alumbramiento también intentaron por tres veces expulsarme de mi trono imperecedero, y por tres veces los arrojé de vuelta a las áridas entrañas de su funesta madre. Que esa nación bárbara devaste tu hermoso reino, hija mía, y que siembre el terror en mi cuna, el cretense Ida, que esa nación guerrera atraviese los riscos de Iliria, que obtenga sustanciosos botines, y haga temblar el gran mar. ¿Acaso no ves el águila, servidora de mi rayo, descendiendo de las altas nubes contra sainadas e infelices aves? Así el joven Austria – sangre de tu sangre, gran Carlos, tú que por tu enorme virtud añades gloria a nuestro cielo – llega desde el litoral ibero preparando grandes gestas contra la armada enemiga con fuerzas y ánimos propios de su padre. Le sonríen los áureos astros, el liviano soplo del Céfito le ofrece derroteros favorables, y en el invierno el oleaje se calma para él hasta sosegar. Los monstruos enemigos míos caerán: parte habituará sus brazos a las cadenas, parte morirá como pasto de las negras llamas, parte tragará agua mezclada con su propia sangre. Las Cícladas levantarán sus cabezas del mar sorprendidas. Y la Victoria cubrirá con sus anchas alas al muchacho, al dichoso muchacho, bajo cuyo mando mi tierra gnosis estará bien a salvo: tú, oh diosa, velarás por Pafos y la alta Citera; Juno velará por Samos, Febo por la cima del Pindo, la dichosa Palas por Atenas. Una vez depuestas las armas, los siglos se volverán de oro’. Así dijo, y estremeció todo el orbe estrellado con su asentimiento”.

suffusa nitentis. Sin embargo, a diferencia de la imitación de Arcuccio, en Tritonio, como consecuencia de la marcada *abbreviatio*, el parlamento de la diosa brilla por su ausencia. Júpiter se dirige directamente a ella para calmar esta preocupación no declarada (v. 5) con una fórmula que parece estar inspirada en Verg. *Aen.* I 257 *Parce metu, Cytherea*. La invitación a la calma viene reforzada con el recuento de los intentos de rebelión divina que no consiguieron destronarlo (v. 6-8): de igual manera fracasará este nuevo monstruo, el Turco, que ahora acosa la tierra de Venus y a los cristianos.

El rey de dioses profetiza también aquí un venturoso porvenir: el joven general Juan de Austria, respaldado por unos hados favorables, someterá a los enemigos, y estos caerán hundidos en el mar. Como colofón a esta revelación cierra su discurso otro elemento de ascendencia virgiliana, presente también en la composición de Arcuccio, que constituye la clave de la alabanza imperial: el augurio del advenimiento de una nueva era de paz. El poema acaba con un gesto sancionador de su voluntad, el divino asentimiento, propio de las escenas de concilios de dioses (Verg. *Aen.* X 115: *adnuit et totum nutu tremefecit Olympum*).³⁷

Por su parte, la oda sáfica de San Leonini constituye uno de los más claros ejemplos de mezcla de géneros entre las composiciones que integran la miscelánea de Gherardi. Como señala Maestre Maestre,³⁸ esta mezcla, aunque no es lo habitual, viene dada por el hecho de que sus autores recrearon las formas métricas de las odas horacianas, aunque el contenido lo imitaron de Virgilio. En el caso particular del poema de San Leonini, el propio profesor Maestre lo definía como “un epilio típicamente virgiliano”,³⁹ a tenor, precisamente, de la imitación que el vate renacentista realiza de la escena de Venus y Júpiter.⁴⁰ Partiendo de las líneas marcadas en aquel trabajo, someteremos a examen la imitación de esta escena a la luz de su recreación en los epilios de Arcuccio y Tritonio.

El poema comienza con la descripción de la toma de Chipre por los turcos, de la que es testigo Venus (v. 1-24), como sucedía en el poema de Tritonio. La diosa no puede soportar que el enemigo, después de haber llenado de sangre los campos chipriotas, regrese impunemente a su tierra (v. 25-28). A continuación se dirige a Júpiter y a Marte, incluido novedosamente en esta escena como tercer protagonista. Como en Arcuccio y en

³⁷ ROMANO MARTÍN 2009, p. 208.

³⁸ MAESTRE MAESTRE 2008, p. 99.

³⁹ MAESTRE MAESTRE 2008, p. 100.

⁴⁰ MAESTRE MAESTRE 2008, p. 100-101. Cf. también MAESTRE MAESTRE 1990, p. 155-158.

Virgilio, aquí Venus vuelve a apelar a la empatía de su padre aludiendo a su linaje, a su condición como hija del tonante, y también a la de Marte, y a los lazos que la unen a él (v. 33-34): *Filia inuicti Iouis atque foelix | Martis amplexu, mihi amati, inulta?* Observemos, por otra parte, algunos lugares de su parlamento, que seguidamente reproducimos. En las tres primeras estrofas (v. 37-48), la diosa apela al poder de su padre antes de preguntarle por qué razón permite los crímenes del enemigo, para luego recordarle la promesa que había realizado acerca del destino favorable que habría de aguardar a los descendientes de Eneas. En la cuarta estrofa (v. 65-68), más adelante en el discurso, le pregunta si ha cambiado de parecer y si se ha desdicho de la promesa:

... *O pater alme, dextrae*
qui tuae quondam temere rebelles,
liberos terrae, Enceladum ac Tiphæum
fulmine terres: 40

Quid reos differs sceleris superbos
tamdiu ultrici lacerare telo?
Quid uel illisas scopulis carinas
Mergere cessas?

Saepe iuratus Stygias per undas 45
omnem ab Aenea sobolem futuram
inclytam regnis, dominamque dixti in
saecula Romam.

Vnde Carthago ueteres ruinas 65
altius tollat, tua dicta, pater,
nunquid inconstans reuocas locoque
*fata reuellis?*⁴¹

⁴¹ “Oh padre nutricio, tú que con el rayo de tu diestra aterras a Encélado y a Tifeo, hijos de la tierra, en otro tiempo temerarios rebeldes: ¿por qué esperas tanto para despedazar con tu proyectil vengador a los

Estas partes del discurso que hemos destacado (la expresión apelativa a Júpiter, las preguntas sobre por qué permite que suceda aquello que la aflige, el recuerdo de la promesa que realizó su padre, y la pregunta sobre si este ha cambiado de parecer) parecen estar inspiradas en Verg. *Aen.* I 229-237:

... *O qui res hominumque deumque
aeternis regis imperiis et fulmine terres,* 230
*quid meus Aeneas in te committere tantum,
quid Troes potuere, quibus tot funera passis
cunctus ob Italiam terrarum clauditur orbis?
Certe hinc Romanos olim uoluentibus annis,
hinc fore ductores, reuocato a sanguine Teucris,* 235
*qui mare, qui terras omnis dicione tenerent,
pollicitus. Quae te, genitor, sententia uertit?*⁴²

Más adelante en la oda de San Leonini, Júpiter besa a su hija en la frente antes de tomar la palabra (v. 77-80):

*Tum deae frontem pater osculatus:
"Mitte singultus – ait – et timorem:
permanent immota lupae et marino*

soberbios culpables de este crimen? O ¿por qué te abstienes de estrellar sus quillas contra los escollos y de hundirlas? Varias veces juraste por las ondas estigias que todo mi linaje desde Eneas sería ilustre en sus reinos, y dijiste que Roma sería señora por los siglos... ¿Porque Cartago eleve más alto sus viejas ruinas, padre, te desdices inconsecuentemente de tu palabra y arrancas los hados de su lugar?"

⁴² "O tú, que gobiernas lo humano y lo divino con tu poder eterno y que con tu rayo aterras, ¿qué crimen tan grave ha podido cometer mi Eneas contra ti? ¿Cuál los troyanos, a quienes tras sufrir tanta muerte se les cierra todo el orbe de la tierra por dirigirse a Italia? Tú prometiste por cierto que de ellos, con el girar de los años, nacerían los romanos, que de ellos, de la sangre renovada de Teucro, nacerían los caudillos que señorearían el mar y toda tierra con su mando. ¿Qué pensamiento, padre, te ha hecho cambiar de parecer?"

unos versos cuya deuda con la *Eneida*, como apuntábamos más arriba, ya señalaba Maestre:⁴⁴ *oscula libauit natae, dehinc talia fatur: | “Parce metu, Cytherea: manent immota tuorum | fata tibi”* (Verg. *Aen.* I 256-258).

De manera paralela a como el Júpiter virgiliano sanciona su decisión inamovible vaticinando un *imperium sine fine* para los descendientes de Eneas y el nacimiento del *Troianus Caesar* (Verg. *Aen.* I 279-288), el de San Leonini hace lo propio asegurando que los turcos serán finalmente derrotados por Juan de Austria (v. 113-120):

*“Tinget hostili pelagus cruore,
auferet praedam miserisque captos
exuet uinclis, inimica nectet
colla cathenis.* 115

*Partis aduersae ratibusque ad unam
omnibus captis, domitisque Parthis,
clade Naupactum faciet secunda
nobilem in aeuum.”*⁴⁵ 120

Un examen de conjunto de las recreaciones de esta escena, ya sea en el marco del epilio o en el de la oda, nos permite comprobar la presencia en ellas de tres secuencias en común:⁴⁶ a) la aflicción de Venus por el destino de Chipre, b) el consuelo que le ofrece su padre, sea con palabras (Tritonio) o con un beso (Arcuccio, San Leonini), y c) la profecía de Júpiter que augura la victoria y la paz cristianas.

⁴³ “Entonces el padre besó la frente de la diosa: ‘depón tu llanto –dijo– y tu temor; permanecen inmutables los hados de la loba y del león marino”.

⁴⁴ MAESTRE MAESTRE 1990, p. 155-157.

⁴⁵ “Teñirá el piélago de la sangre de sus oponentes, les arrebatará su presa y librá a los capturados de sus miserables ligaduras, y con cadenas atará del cuello a los enemigos. Una vez apresadas todas y cada una de las naves del bando rival y subyugados los partos, con esta destrucción propicia hará célebre a Lepanto para siempre”.

⁴⁶ Estos mismos elementos fueron advertidos por CAIRO 2013, p. 170-171 como paralelismos entre la escena virgiliana y la ovidiana.

4. LEPANTO Y LA ÉCFRASIS DE LA BATALLA DE ACCIO

En algunos poemas de la *raccolta* es palpable la recurrencia al establecimiento de un vínculo simbólico entre las batallas de Accio (31 a.C.) y Lepanto. Ambas son sentidas como hitos culminantes de la historia en los que Oriente y Occidente se disputaban su dominio sobre la otra mitad del mundo.⁴⁷ Al igual que la victoria de Octavio Augusto sobre la flota de Cleopatra y Marco Antonio marcó el inicio de la pacificación de Roma, la victoria de la Santa Liga sobre los turcos implicaría, en términos simbólicos, el comienzo de una edad dorada de paz bajo un reinado cristiano. Los autores del volumen de Gherardi que gustan de recurrir a este motivo se fijaron en su mayoría en una misma fuente: la écfrasis del escudo de Eneas. La descripción de la batalla de Accio (Verg. *Aen.* VIII 671-713) les ofrecía un modelo para revestir el combate naval de un profundo sentido de la predestinación y de notorios tintes propagandísticos. Observemos el ejemplo que nos ofrece la descripción del combate naval que realiza Flaminio Campegio en su *De Actiaca uictoria ob profligatam Turcarum classem* (p. 212), compuesta en dísticos elegíacos, que a su vez servirá como punto de partida para anotar otros ejemplos más dispersos en el volumen. Lo reproducimos íntegramente:

*Vt pelago incubuere rates, iam iamque propinuae
hostiles puppes propius cernuntur ab hoste.
Ilicet exurgit spes de uictoria utrinque.
It clamor coelo, atque instructo Marte phalanges
haud mora cunctae ad tela ruunt Vulcaniaque aptant, 5
hortatique duces socios nauale corona.
Hinc inde aduersi ualidum labuntur in hostem
procursu rapido, ut solet ad praedam leo ferri.
Eminus explosa igniuomentia, ut aera dedere*

⁴⁷ VILÀ 2004b. Además de Accio, también era habitual en estos poetas el recurso a la comparación entre el triunfo naupácteo y otras victorias de Roma contra púnicos u otros pueblos orientales, como ya apuntaba SALVADÓ RECASENS 2011, p. 88.

<i>principio tonitrus ac crebris ictibus ignes.</i>	10
<i>Iam mare, iam caeli horrendum intonat axis, iam gemitum tellus dat litora singula circum. Interea classis pia Christigenum ocius ecce perque hostes ignesque ruens celeresque sagittas turbinis ac fumi nebulas, media agmina uastat.</i>	15
<i>Dumque instans hostis uires ac uulnera miscet, hunc superans tanta prosternit imagine mortis uirtute ac ferro, rubeant ut caerula caede ingenti, uix tot capere utque cadauera possint.</i>	20
<i>Actiaca Augustum huc fecit uictoria clarum, Totius ac mundi imperio merito inde potiri. Actiaca huc rursus facit en uictoria claros christicolas, Trino ut summoque Deo duce et uno totius hinc mundi inuadant mox, Maure, tyranni regna pii reges, pietas nisi iusque peribit.</i>	25
<i>Actiacos ludos instaurent ergo Quirites, auspiciis magni diademate tempora patris tergemino ornati. Hos Veneti ac rex magnus Iberus atque pius populus, magno qui sparsus in orbe est, sectentur, maiora experti gaudia nunquam.</i> ⁴⁸	30

⁴⁸ “Cuando las galeras se echaron a la mar, más y más próximas son divisadas de cerca por un bando las naves del contrario. Al punto surge la esperanza de la victoria en ambas flotas. Llega el clamor al cielo, y, ordenadas las formaciones, todas las tropas acuden sin demora a las armas forjadas por Vulcano y se las equipan, y los capitanes exhortan a sus conmilitonos con la corona naval. Luego, desde allí cada adversario se dirige a su fuerte enemigo en rápida acometida, como suele el león dejarse llevar hacia su presa. A lo lejos estalló la artillería cuando al comienzo del combate las armas dispararon truenos y fogaradas con detonaciones reiteradas. Ya el mar, ya la bóveda del cielo resuena con horrendo estridor, ya la tierra gime en cada uno de los litorales en derredor. Entretanto, he aquí que la piadosa armada de los cristianos, corriendo muy veloz entre enemigos y fuegos y flechas volanderas y nubes de humo aglomerado, causa estragos en el corazón de las filas rivales. Y mientras el enemigo hostiga y alterna ataques con heridas, la armada superándolo en valor y armas lo abate bajo una imagen de la muerte tan real que los mares enrojecen por la enorme matanza y los innúmeros cadáveres apenas podrían contarse. Aquí la victoria de Accio hizo ínclito a Augusto, e hizo que con todo merecimiento obtuviera después el poder sobre todo el mundo. He aquí que ahora una nueva victoria en Accio hace ínclitos a los cristianos, y hace que, siendo Dios, uno y trino, su sumo caudillo, sus piadosos reyes invadan luego, oh mauro, los reinos del tirano sobre todo el

20 *clarum corr.: claruct V 30 gaudia corr.: gaudia V*

Para explorar la impronta virgiliana de esta composición nos detendremos en tres secuencias. El primer centro de interés lo constituyen los versos 1-6. El poema inicia relatando el veloz acercamiento de la armada cristiana a la turca, que ya la divisa en lontananza. La expresión de esta urgencia se produce en un contexto similar al de la escena del escudo de Eneas en la que Cleopatra se dispone a abandonar rápidamente las aguas de Accio (Verg. *Aen.* VIII 707-708): *ipsa uidebatur uentis regina uocatis | uela dare et laxos iam iamque immittere funis.*

Por otra parte, pueden observarse otros dos elementos virgilianos en este marco inicial. El primero de ellos es el empleo metonímico del dios Marte (v. 4), que remite a Verg. *Aen.* VIII 676-677: *totumque instructo Marte uideres | feruere Leucaten.* Una imitación más cercana a los versos del mantuano puede leerse en otra descripción de la batalla de Lepanto elaborada por Ottaviano Menini en un poema en hexámetros destitulado (p. s. n.). En sus versos, como en los de la *Eneida* (Verg. *Aen.* VIII 704 *Actius haec cernens... Apollo*), Apolo, dios preferido de Augusto, a cuyo socorro atribuía la victoria de Accio,⁴⁹ aparece como testigo de excepción de un nuevo combate naval de proporciones colosales (v. 81-84):

*Huc actae coiere utroque ab litore gentes.
Actius Eoas hic rursum aspexit Apollo
Hesperiasque manus armis concurrere, rursum
instructo aspexit Leucaten feruere Marte.*⁵⁰

mundo, a no ser que la piedad y la justicia desaparezcan. Por tanto, que los quirites, engalanados con la triple diadema en sus sienas, instauren los Juegos Actiacos bajo los auspicios del gran padre. Que a estos los sigan los venecianos y el gran rey de España y su piadoso pueblo, que se ha expandido en el gran orbe, y nunca habrán experimentado un gozo mayor.”

⁴⁹ FERNÁNDEZ-GALIANO & CRISTÓBAL 2021, p. 338.

⁵⁰ “Aquí se dieron encuentro naciones traídas desde ambos litorales. Aquí Apolo de Accio volvió a contemplar que flotas de Oriente y Occidente enfrentaban sus armas, volvió a contemplar que Léucates hervía con las filas ya en formación.”

El segundo elemento virgiliano que llama nuestra atención en estos primeros versos del poema de Campegio es la alusión a la *corona naualis* con la que los capitanes alientan a sus hombres (v. 6). Esta corona naval fue el reconocimiento con el que se galardonó a Agripa tras su victoria contra Sexto Pompeyo en la batalla de Nauloco, y, desde luego, Virgilio no obvió su inclusión en el revestimiento propagandístico de la éfrasis de Accio (Verg. *Aen.* VIII 684): *cui, belli insigne superbum | tempora nauali fulgent rostrata corona*. Se trata, por otra parte, de un elemento también presente en otras composiciones de la *raccolta* de corte lírico, como la oda sáfica destitulada de Bernardino Leone (p. 390, v. 9-12):

*Ecce nauali redeunt corona
Tempora ornati, manet et, carinis
Pluribus captis, sacer hos triumphus
More parentum.*⁵¹

El propio Leone volvería a aludir a esta corona naval en otra oda, titulada *In M. Antonium Columnam e Turcico bello redeuntem* (p. 392). En el marco de la expresión del sobrepujamiento de la batalla de Lepanto sobre la de Accio y la de Nauloco, el poeta lírico anima a los romanos a ceñir con ella las sienes de los vencedores cristianos (v. 33-36):

*Non Caesar unda ex Actiaca tulit
Tantum decoris, nec Siculo sinu
Agrippa: nauali, Quirites,
Cingite Romulidas corona.*⁵²

Volviendo al poema de Campegio, el siguiente centro de interés lo constituyen los versos 16-19. En ellos asistimos a la descripción de la violencia marcial propia de las epopeyas clásicas. El curso de un combate naval tan reñido y disputado hace que la sangre vertida enrojecza las aguas del golfo (v. 18-19): *rubeant ut caerulea caede | ingenti*; una

⁵¹ “Helos aquí, que regresan con la corona naval ceñiendo sus sienes, y, tras haber capturado numerosos navíos, les aguarda una sagrada pompa según la costumbre de sus antepasados”.

⁵² “No se llevó el César del mar de Accio tanta gloria, ni Agripa del golfo sículo: oh quirites, ceñid a los hijos de Rómulo con vuestra corona naval”.

imagen deudora también de la violencia escenificada por Virgilio en la écfrasis del escudo (Verg. *Aen.* VIII 695): *arua noua Neptunia caede rubescunt*. En otras composiciones del volumen de Gherardi aparece reproducida con ligeras variantes. Así en una oda de Numa Pompilio Fino (p. 336, v. 29-30): *unda caesorum rubet ob cruorem | hostium*; o en un poema de Giovanni Antonio Odescalchi (p. 86, v. 128): *caede rubet pelagus*.

Nos detendremos, en tercer y último lugar, en los versos 26-28 del *De Actiaca uictoria*. La alusión a los romanos en un contexto yusivo o desiderativo es un elemento coincidente con el *In M. Antonium Columnam* de Leone, como vimos más arriba. Sin embargo, lo que reclama nuestra atención por su ascendencia virgiliana es la mención del *diademate tergemino* (v. 28-29). Se trata de una nueva recreación de un elemento del libro VIII de la *Eneida* procedente de la écfrasis del escudo, aunque no inserto en la secuencia de la batalla de Accio, sino en la subsiguiente pompa triunfal de Augusto en Roma conmemorativa de su triple triunfo (la campaña en Iliria, la victoria en Accio y la conquista de Egipto): Verg. *Aen.* VIII 714-715: *at Caesar, triplici inuectus Romana triumpho | moenia*.

CONCLUSIONES

El examen del corpus de poemas seleccionados nos ha permitido comprobar que la imitación de temas, episodios y estructuras de las obras de Virgilio poseen en estas composiciones una función nada accesoria. Los vaticinios, las escenas de regusto épico protagonizadas por los dioses clásicos, y el recurso simbólico a pensar en Lepanto como una nueva Accio tienen como fin la alabanza política a las principales figuras de poder responsables de la victoria. Ya Vilà apuntaba con acierto que “la lírica de circunstancias y de alabanza política debe mucho al modelo de las *Bucólicas* virgilianas y a la transmisión de la *Eneida*”.⁵³ Inspiradas en esta última hemos observado, de un lado, escenas que muestran a los dioses clásicos favoreciendo la empresa cristiana, como la de solicitud y de entrega de armas para el héroe, la de petición de vientos favorables, y la profecía de Júpiter a Venus asegurándole un futuro glorioso para los cristianos; de otro

⁵³ VILÀ 2004a, p. 187.

lado, también son de ascendencia virgiliana las secuencias en las que, como depositarias de las claves políticas de la écfrasis del escudo de Eneas, se formula el vínculo simbólico entre Accio y Lepanto. Estos elementos de resonancia épica han sido acomodados no solo en los moldes similares del epilio, sino también en los de la elegía y los de la lírica, un género este que, en la teoría, no contemplaba el elogio a los hombres excelentes. Constituyen buenos ejemplos de ello, en el primer caso, el *De Actiaca uictoria* de Campegio, y, en el segundo, la oda de San Leonini, cuya naturaleza híbrida, que oscila entre lo épico por sus temas y estructuras y lo lírico por su forma, viene a acentuarse por la presencia de dichos elementos. Por su parte, en relación con las *Bucólicas* como modelo de alabanza política, la égloga cuarta ofrecía un amplio respaldo a estos autores para augurar el advenimiento simbólico de una época de paz tras la victoria naval. Pero, además de la *Eneida* y las *Bucólicas*, la reelaboración de las escenas de vaticinio protagonizadas por Proteo en los poemas de Amalteo y Vicemano demuestran que el episodio de la geórgica cuarta también resultó apropiado para encuadrar las profecías sobre Lepanto y, por extensión, la alabanza política.

La integración de estos elementos virgilianos denuncia en las composiciones líricas el intento de los vates por elevar el tono, un esfuerzo por cantar en estilo solemne grandes hazañas. Lo florido, bello y tenue es desplazado por lo elevado, por el canto de los hechos de hombres excelentes. Pero esta empresa también estaba autorizada por las *Odas* de Horacio, especialmente las odas “romanas” y otras como Hor. *Carm.* III 3, que contiene una escena de concilio de dioses, y Hor. *Carm.* I 15, que ofreció a Pelusio el marco para el vaticinio de la victoria en Lepanto.

El trasvase de estructuras épicas a poemas líricos lepantinos de corte horaciano, que explota el estrecho vínculo existente entre ambos géneros y da lugar a composiciones que acusan una notable mezcla de géneros, constituye uno de los rasgos más sobresalientes de estos poemas. Dan cuenta asimismo de la medida en que, en la práctica, la lírica tenía cabida para la alabanza de los hombres excelentes y de cómo uno de los hitos históricos más celebrados por los estados católicos del momento ofreció a sus cantores una oportunidad inmejorable para encomiar en estilo solemne, sea en el formato de la épica o de la lírica, a los poderosos.

BIBLIOGRAFÍA

- M. E. CAIRO 2013, *El diálogo entre Júpiter y Venus en Met. 15, 807-842. Una lectura del fatum virgiliano*, in *Minerva* 26, p. 163-179.
- M. FERNÁNDEZ-GALIANO & V. CRISTÓBAL 2021¹⁰, *Horacio. Odas y Epodos*, Madrid.
- J. H. GAISSER 2017, *Lyric*, in V. MOUL (ed.), *A Guide to Neo-Latin Literature*, Cambridge, p. 113-130.
- P. GHERARDI 1572, *In foedus et uictoriam contra Turcas iuxta sinum Corinthiacum Non. Octob. 1571 partam poemata uaria*, Venetiis.
- J. C. JIMÉNEZ DEL CASTILLO 2020, *Las Geórgicas como fuente indirecta en la Austriaca siue Naumachia de Francisco de Pedrosa*, in *Myrtia* 35, p. 339-366.
- 2021, *La Austriaca siue naumachia de Francisco de Pedrosa. Estudio introductorio y edición crítica*, Basel.
- M. O. LEE 1996, *Virgil as Orpheus. A Study of the Georgics*, New York.
- J. LÓPEZ DE TORO 1950, *Los poetas de Lepanto*, Madrid.
- J. M. MAESTRE MAESTRE 1990, *El mundo clásico como fuente indirecta en Domingo Andrés*, in *Habis* 21, p. 153-164.
- 2008, *La oda latina en el Renacimiento hispano*, in B. LÓPEZ BUENO (ed.), *La poesía del Siglo de Oro. Géneros y Modelos*, Sevilla, p. 75-119.
- S. MAMMANA 2007, *Lèpanto. Rime per la vittoria sul Turco. Regesto (1571-1573) e studio critico*, Roma.
- V. MOUL 2015, *Lyric Poetry*, in S. KNIGHT & S. TILG (ed.), *The Oxford Handbook of Neo-Latin*, Oxford, p. 41-56.
- J. J. O'HARA 1990, *Death and the Optimistic Prophecy in Vergil's Aeneid*, Princeton.
- T. OLINSKI 2022, *The Battle of Lepanto. The Image of the Turk in Renaissance Neo-Latin Poetry*, Tesis doctoral inédita, Kingston.
- S. P. REVARD 2014, *Neo-Latin Lyric Poetry in the Renaissance*, in P. FORD, J. BLOEMENDAL & C. FANTAZZI (ed.), *Brill's Encyclopaedia of the Neo-Latin World*. Vol. I: *Macropaedia*, p. 399-411.
- S. ROMANO MARTÍN 2009, *El tópico grecolatino del concilio de los dioses*, Hildesheim.

J. SALVADÓ RECASENS 2011, *Un epyllion desconocido de Antonio Agustín sobre Lepanto*, in L. VILÀ (ed.), *Estudios sobre la tradición épica occidental (Edad Media y Renacimiento)*, Madrid, p. 83-106.

M. TANNER 1993, *The Last Descendants of Aeneas. The Hapsburgs and the Image of The Emperor*, New Haven.

F. VALENCIA 2021, *The Melancholy Void. Lyric and Masculinity in the Age of Góngora*, Lincoln.

M. J. VEGA 2004, *Poética de la lírica en el Renacimiento*, in VEGA & ESTEVE, p. 17-43.

M. J. VEGA & C. ESTEVE (ed.) 2004, *Estudios de la lírica en el Renacimiento (entre Italia y España)*, Barcelona.

L. VILÀ 2001, *Épica e imperio. Imitación virgiliana y propaganda política en la épica española del siglo XVI*. Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona.

— 2004a, *Lírica laudatoria y retórica epideíctica en el Renacimiento*, in VEGA & ESTEVE, p.179-198.

— 2004b, *Actium y Lepanto en la épica española del siglo XVI. La Felicísima victoria de Jerónimo Corte Real*, in *Salina* 18, p. 75-90.

E. R. WRIGHT, S. SPENCE & A. LEMONS 2014, *The Battle of Lepanto*. Edited and translated by E. R. W., S. S. & A. L., Cambridge.